

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Хасанбаев Хабиб Хакимбек угли
Министерство обороны Республики Узбекистан.

Аббасов Фарух Аббасов
Министерство обороны Республики Узбекистан.

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, повышая эффективность образовательного процесса. Инновационное поведение не просто предлагает учащемуся адаптироваться к новым условиям образовательного взаимодействия, оно предполагает формирование его собственной индивидуальности, саморазвитие. Важно понимать, что инновационное образование – это, прежде всего, способ воспитания гармоничной личности.

Шавкат Мирзиёев

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о важности и необходимости инноваций и инноваций в процессе обучения, о том, как эти инновации решают проблемы в образовании и что они приносят в дисциплину. Исследуется само понятие «инновация в образовании», поэтому единого мнения по этому поводу среди ученых пока нет. Также ставится вопрос о важности и необходимости инноваций и инноваций в процессе обучения. Как эти инновации решают проблемы в образовании и что они приносят в дисциплины. Рассмотрен вопрос о значении профессии учителя в современном информационном обществе. Внедряя инновации в отдел обучения, компания стремится разрабатывать лучшие стратегии преподавания и обучения в школах и колледжах.

Ключевые слова: Учитель, инновация, технология, новизна, образование, стратегии обучения, образовательное учреждение, инновации.

Введение. В условиях XXI века Узбекистан обязан следовать стратегическому курсу инновационно-технологического развития во всех сферах жизни нашего государства и общества. Развитие науки также является элементом национальной безопасности. Одним из значимых направлений реализации данного курса является сфера высшего образования. Подготовка инновационно мыслящих и действующих специалистов является ключевой задачей устойчивого инновационно-технологического развития Узбекистана. В современном мире все меньше людей считают, что образование им вообще не нужно. В эпоху развития информационных технологий мы больше ориентируемся на всевозможные инновации, способные сделать нашу жизнь легче, проще и лучше. Организуются конференции, семинары, круглые столы, заседания министерств и ведомств, занимающихся инновационной тематикой, а также создаются планы, стратегические направления и практические рекомендации по реализации инновационных проектов. Мы давно перешли с бумаги

на электронную документацию, что обеспечивает удобство для родителей и учащихся в процессе отслеживания успеваемости и позволяет видеть учебные достижения через электронный журнал и дневник. Кроме того, помимо электронных инноваций, в нашу жизнь активно входят различные методы обучения, игры и коллективные проекты для улучшения результатов исследовательской деятельности студентов. Те же проекты, которые помогают развивать у учащихся такие качества, как поиск (найти нужную информацию по нужной теме), реализацию (создать реализацию, например, проекта), коммуникативные качества (например, проект позволяет людям группироваться и развивать не только навыки обучения, но и коммуникации).

Информация — это то, что позволяет нам «владеть миром», иными словами, тот, кто знает, правит миром. Не зря нам с детства внушают о важности информации, ведь чем больше человек знает, тем шире его кругозор, и тем большего он может достичь в той или иной области. Появление новых информационных технологий, которые связаны с прогрессом вычислительной техники и телекоммуникационных сетей, также позволило сделать качественную информационно-образовательную среду основой совершенствования, а также развития новейшей системы образования.

Важно отметить, что нынешнему поколению информация легче усваивается еще и потому, что она более доступна и открыта, а также очень сжата и упрощена, что способствует более эффективному ее усвоению. Информация в фильмах и презентациях, по мнению многих ученых, усваивается лучше, в отличие от огромного текста без графиков, картинок и какой-либо визуальной составляющей. Что такое инновации? Термин «инновация» появился в исследованиях культурологов в XIX веке. и интерпретировали внедрение элементов одной культуры в другую. Первое наиболее полное описание инновационных процессов дал в начале 20 века экономист Йозеф Алоис. Шумпетер, проанализировавший «новые комбинации» изменений в развитии экономических систем [7]. В 1930-е годы И. Шумпетер и Г. Менш ввели в научный оборот термин «инновация», трактуя его как воплощение научного открытия в новой технологии или продукте [1]. С этого момента понятие «инновация» и связанные с ним термины приобрели статус общенаучных категорий высокого уровня обобщения и обогатили понятийные системы многих наук.

Термины «инновация в образовании» и «педагогическая инновация», используемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики И. Р. Юсуфбековой [9]. Педагогическая инновация рассматривается как особая самостоятельная отрасль педагогической науки, имеющая свой оригинальный объект, предмет и методы исследования.

При характеристике столь сложной и многоаспектной концепции инновационных процессов в образовании выделяют неологический, аксиологический и праксиологический аспекты.

Инновация – это внедрение чего-то нового в нечто новое. Новые методы, формы и навыки в различных областях, а именно в сфере образования, науки и профессионального образования. Обратите внимание на слово «продвижение» в корпоративной среде, и вы, вероятно, увидите закатывающиеся глаза. «Продвижение» стало чем-то вроде крылатой фразы, использование которой настолько широко и расплывчато, что регулярно кажется бесполезным.

В любом случае развитие является основой развитой экономики. Вот почему мы придумаем безошибочное и ценное определение прогресса.

Для наших мотивов ценностное значение продвижения, скорее всего, состоит в следующем:

Имеет простые тесты просеивания;

Смело отсеивайте такие упражнения, от которых корпоративные глаза закатятся;

Нечасто избегает вещей, которые большинство из нас считает значительным прогрессом;

Он короткий и основной.

Образовательная среда особенная для понимания инноваций. Специализация инновационных образовательных технологий заключается в том, что они более прикладные, чем фундаментальные исследования, поэтому важен результат, а не процесс [8]. Они являются доказательством качества образования [9].

Применительно к образовательным учреждениям инновация представляет собой изменение образовательного процесса (организация обучения и т.п.), приводящее к повышению качества образовательного процесса, и является фактическим результатом инновационной деятельности.

На сегодняшний день существует большое количество классификаций инноваций, относящихся к сфере образования по разным признакам, многие из которых дублируются. Основные проблемы автор выделяет в таблице 1.

Таблица 1. Классификация инноваций, адаптированных к сфере образования.

Особенности классификаций	Типы инноваций	Пример инноваций в образовании
степень радикальности (новизна, инновационный потенциал, оригинальность технического решения)	-радикальный (пионерский, фундаментальный, научный) - традиционные (изобретения, новые технические решения) - улучшение (обновление)	- дистанционное обучение (до) -использование в процессе обучения (10) - электронный обучающий комплекс (ЭОК)
стимул для подачи заявки (источник)	-инновации, вызванные развитием науки и техники (11) - нужно производство - нужен рынок	-информационные технологии (12) -новая специальность -ЛОСЬ
Шкала (компетентность)	- сложные (синтетика) - просто	- Болонский процесс - программы развития
пользователь	- производители - общество в целом -местный рынок	-ЛОСЬ -Болонский процесс -дистанционное обучение
Принцип работы с предшественником:	-заменители (вместо устаревших) -отмена (исключить операцию без замены на новую) - рецидивизирующий (ректально к предшественнику) -вскрытие (новое, аналогов нет)	-ЛОСЬ -Институт кураторства классная доска

эффективность (цель)	-Эффективность производства - эффективность управления -улучшение условий труда и др.	-ЛОСЬ - модульная рейтинговая система
по типу новинки для рынка	- новое в мире -новинка в отрасли - новинка в стране - новое в организации	классная доска -дистанционное обучение -Болонский процесс -ЛОСЬ
по местоположению в системе организации	- организационно-управленческая - производственно-технологический - финансовые и др.	- модульная рейтинговая система -ЛОСЬ
о потребностях удовлетворения характера	- существующие потребности - новая потребность	образование удовлетворяет классическую человеческую потребность в знаниях
по характеру общественных целей	- экономичный, ориентированный на прибыль - экономичный, не ориентированный на получение прибыли - специальные (военные, медицинские, учебные)	- специальный
по целям развития и областям применения	-бакалея - процесс или процесс -рынок - научно-педагогическая	-новая специальность - модульная рейтинговая система -дистанционное обучение -ЛОСЬ
по предметным областям научно-технического прогресса и общественного прогресса	- удовлетворение жизненных потребностей человека {13}, технологические процессы, химия, металлургия, текстильная и бумажная промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых, механика, физика, электричество	- удовлетворение жизненных потребностей

На основании анализа табл. 1 из набора предложенных показателей были выбраны наиболее значимые показатели в сфере образования.

Рассмотренные выше классификационные признаки, рассмотренные в инновационной работе, следует отнести к простым технологическим инновациям (образовательным технологиям) с использованием информационных технологий в очной и дистанционной форме обучения, которые совершенствуются (нефундаментальные исследования) в вузах [14].

Образование на современном этапе развития предъявляет специфические требования к использованию различных технологий, так как результат ориентирован на реальных людей. Отметим, что степень компьютеризации образовательных операций никогда не сравнится с промышленным производством. Доказано, что внедрение в производственную деятельность различных информационных и коммуникационных технологий во многом определяет успех абсолютно любой

компании, будь то производственное предприятие, вуз или школа. Нынешний учитель сейчас и учитель раньше — это совершенно разные профессии. Конечно, некоторые сходства есть, но они незначительны. Если раньше носителем информации и ее непосредственным источником для ученика был учитель, то теперь между учениками и учителем возникает разрыв со всевозможными разнообразными ресурсами, и роль учителя как такового отходит на второй план.

Развитие инновационно-педагогической направленности в современных реалиях общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств:

1) Усиление гуманизации содержания образования, изменение объема учебных материалов, изменение учебных дисциплин, введение новых предметов. В такой ситуации значительно возрастает значение и авторитет педагогических знаний учителей;

2) Изменение отношения учителя к факту разработки и применения инноваций в обучении. Если раньше учитель был ограничен в самостоятельном выборе новых программ, учебников, новых методов и методов обучения, были ограничения в основном на использование рекомендуемых нововведений, то теперь все становится более избирательным и носит исследовательский характер.

Именно поэтому анализ и оценка педагогических новаций учителей, создание приемлемых условий для их плодотворного и успешного развития, внедрение нововведений в учебную программу стали важным направлением в школах и общеобразовательных учреждениях.

3) Возникновение общеобразовательных школ в условиях рыночной экономики, создание новых типов образовательных учреждений, в том числе частных, и создание реальной ситуации их конкурентоспособности.

Выводы. Информационно-коммуникационные средства образования, организация и управление высшими учебными заведениями существенно изменились за последние годы. Они предоставляют открытые образовательные возможности во всех сферах деятельности. Вместе с доступностью и разнообразием информации изменился сам процесс ее подачи и возможности эффективного восприятия.

Информационные технологии меняют способ использования информации. Совместное использование этих инструментов позволяет создать творческую среду, оптимизировать возможности и расширить границы открытого образования.

Учитывая все обстоятельства, мы могли бы принять к сведению, что обучение само по себе должно быть представлено как прогресс. Если инструктор применит несколько улучшений к упражнению, элементы управления изменятся. Преподаватель должен сделать процесс обучения веселым и полезным, чтобы дублеры стремились ходить на занятия чаще и с невероятным желанием. Преподаватель должен применять в учебном взаимодействии все мыслимые механические циклы, такие как ПК, новое программирование, звуковые и видеоматериалы, за счет этого у дублера формируется комплексное представление о мире и мировых событиях. Соответственно, мы видим улучшение в обучении, дети становятся более развитыми, их прогресс намного быстрее, так как прогресс помогает им экономить время на чем-то бессмысленном и связывается только в ходе событий,

которые пока не могут удовлетворить воспитателя, опекунов и, что удивительно, реальных удваивается. Таким образом, мы признаем, что развитие является потребностью каждого образовательного учреждения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кардон, Доминик. (2014). Новая общественная сфера и образование.
2. Обзор инновационной деятельности Казахстана. ресурсы / документы / doc 3 Дата просмотра 23.10.13 URL: [www. EJKS. org /](http://www.EJKS.org/).
3. Лин, С., 2013. Атрибуты инноваций и педагогики.
4. указатель. _ пхп? идентификатор = 29546. качество: конкретизация совместных теорий в курсе.
5. Стратегия промышленно-инновационного развития, Журнал умного производства, 3: 487-493. Просмотрено 23.12.13 URL: www.en.government.kz/
6. Хуторской А. В. Педагогическая инновация: методология, теория, практика. М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. 346 с.
7. Шевик М. (1968). Сравнение преподавания обязательных современных иностранных языков в начальных школах европейских стран.
8. Таджибев Гайратжон Шовдорович, Нематжонов Шарифжон Рустамжонович и Валиев Кобилжон Обиджонович. (2020). Преподавание современных иностранных языков в начальных классах в Узбекистане: обзор. Международный журнал интегрированного образования, 2(5), 224-229.
9. https://doi.org/10.31149/ijie._v2y5,213
10. Нам есть кого учить, 2010. Экспертное внедрение систем управления. Качество и Казахстан, 44: 2-10. Качество, 4: 2309-2317. 11. Поиск творческих идей. казахский .
11. Шерали Джалолов Абдувалиевич и Шарифжон Нематжонов Рустамжонович «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» Европейский журнал исследований, разработок и устойчивого развития (EJRDS) Доступно на сайте: [https:// www. ученость. ком](https://www.ученость.ком) Том. 2 № 4, апрель 2021 г., ISSN: 2660-5570, стр. 105-106.
12. Рожкова А.В. Кейс-метод как современная технология обучения студентов высших учебных заведений / Ресурсосберегающие технологии сельского хозяйства: Сб. научные статьи, Vol. 11, Красноярск, 2019. - С. 121-123.
13. Антамошкина О.; Зинина О.; Оленцова Ю. (2019) Прогнозирование качества жизни населения как инструмент управления человеческим капиталом / Международная научная конференция «Новый шелковый путь: деловое сотрудничество и перспективы экономического развития - 2019», Чешский технический университет в Праге, Бизнес-школа ММАС, Чешская Республика.
14. Зинина О.В., Далисова О.Н., Оленцова Ю.А. (2020) Технологии дистанционного обучения как основной механизм повышения эффективности вуза, 35-я Международная ассоциация управления бизнес-информацией (IBIMA), Мадрид, Испания.
15. Околотов О.Н. (2001) Процесс обучения в виртуальном образовательном пространстве, информатика и образование, 66-70.

Далисова Н.А., Гришина И.И. (2019). Подготовка кадров как регион. В серии конференций ИОР: Науки о Земле и окружающей среде (том 315, № 2, стр. 022072). Издательство ИОП.

16. 7. Шумпетер Дж. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: «Эксмо», 2007. 864 с.

17. Храмова Т.Г. Методические особенности внедрения ИТ-технологий в образовательный процесс / Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития, материалы международной научно-практической конференции, Красноярск, 2016. С. 175-177.

18. Зинина Ольга Вячеславна и Оленцова Юлия Анатольевна "Инновационная деятельность в сфере образования, особенности реализации инновационного процесса" 2021, с. 85-87.